

“A Bíblia e a imaginação”

Resumo

A Bíblia surge como um terreno privilegiado para decodificar a forma de produtividade regrada constitutiva da imaginação. O autor estuda assim a parábola, compreendida na sua dimensão essencial de intertextualidade, enquanto paradigma do processo de metaforização e do trabalho de sentido. Duas parábolas são particularmente consideradas e situadas uma por relação à outra, no início e no final desse outro texto que é o Evangelho: a parábola dos vinhateiros e a parábola do semeador. A análise acaba por se abrir, muito para além dela própria, levada pela orientação de sentido da expressão enigma “Reino de Deus”, ao horizonte de estruturação do texto, passando assim do trabalho da imaginação no texto ao trabalho de imaginação após a leitura.

I – Pressupostos.

Tive outrora a alegria de dedicar a Roger Mehl um dos meus primeiros trabalhos. Estou feliz por lhe oferecer hoje este ensaio em que presto contas da minha contribuição presente para a discussão do método estrutural aplicado à exegese desse livro no qual um e outro, temos vindo a fundar o sentido da nossa existência. A princípio, pode parecer paradoxal e até desconcertante ligar o debate à questão da imaginação. Não será a imaginação, segundo a opinião geral, uma faculdade de invenção livre, logo sem regras e mesmo selvagem? Além disso, não estará ela condenada a errar nos espaços interiores do que é normal chamar o reino mental, logo sem alcance referencial e inteiramente desligada do real? Quanto à Bíblia, não será ela um livro fechado, cujo sentido nunca é fixado, sendo inimigo portanto de toda a criação de sentido radicalmente original? E será que ela não pretende suscitar um compromisso existencial, ontológico, hostil a toda a errância fantasmática?

A intenção mais geral deste ensaio é por em questão estas pressuposições opostas.

Por um lado, gostaria de defender uma concepção de imaginação em que são realçados dois traços desconhecidos da filosofia popular. Em primeiro lugar, a imaginação será descrita como invenção *regulada* ou, por outras palavras, como produtividade normalizada. Foi assim que Kant a concebeu na *Crítica do Juízo*, ao coordenar o livre jogo da imaginação e a forma do entendimento numa teleologia sem finalidade exterior. Em seguida, a imaginação será considerada como poder de dar forma à experiência humana ou, para retomar uma expressão que emprego em *A metáfora viva*, como poder de *voltar a descrever* a realidade. Dou o nome de ficção à imaginação considerada sob o duplo ponto de vista da invenção regulada e do poder de uma nova descrição.

Virando-me agora para o outro pólo, a Bíblia, desejaria inquirir acerca de duas características da *leitura* que respondem aos dois traços da imaginação que acabo de referir. Por um lado, desejaria considerar o ato de leitura como uma atividade dinâmica que não se limita a repetir significações totalmente, fixadas, mas que se posiciona no prolongamento de *itinerários de sentido*, abertos na base de um trabalho de interpretação. Por esta primeira característica, o ato de leitura convém à ideia de produtividade regrada, na medida em que ele se deixa guiar por uma imaginação produtora em ato no próprio texto. Além disso, desejaria ver na leitura de um texto, como a Bíblia, uma operação criadora empregue incessantemente a descontextualizar o sentido e a voltar a contextualizá-lo no *Sitz im Leben* dos dias de hoje. Através desta segunda característica, o ato de leitura efetua a união da ficção e da nova descrição, característica da imaginação no sentido mais rico do termo.

Tal é a primeira pressuposição deste ensaio: procurar *na* própria leitura a chave da função heurística da imaginação produtora.

Essa primeira pressuposição exclui, à primeira vista, uma outra forma de abordar o sujeito, que consistiria em explorar o trabalho da imaginação *após* a leitura, seja como imaginário pessoal (penso no admirável pequeno livro de Dorothée Sölle: *Imagination et Obéissance*), seja como imaginário coletivo (penso nas investigações sobre a relação entre fé, ideologia utopia, que considero igualmente importantes). Ao situar-me *no coração* da leitura, espero estar no ponto de partida da trajetória que se desdobra em direção ao imaginário individual e social. Nesse sentido, a minha abordagem não exclui esta outra perspectiva totalmente diversa, mas conduz a ela.

2 – Neste vasto domínio do imaginário em ato no texto bíblico, proponho fixar-me numa categoria particular de textos: os textos *narrativos*. As razões desta escolha são as seguintes.

Colocando-me primeiramente do lado da teoria da ficção, observo que dispomos atualmente de uma teoria geral das narrativas, com origem na semiótica literária que permite dar um sentido concreto à dupla ideia de criação *regulada*, na medida em que a submissão a códigos narrativos testemunha o caráter codificado da invenção cujo desenvolvimento atesta o caráter *lúdico* dessa criação regrada. Por outro lado, as narrativas oferecem um exemplo notável da conjunção entre ficção e nova descrição; as narrativas, com efeito, são todas, em virtude da sua forma, ficções (“toda a narrativa, escreve Christian Metz na “Introduction à la phénoménologie du récit”, tem por consequência imediata tornar irreal a coisa narrada”). E contudo, é por meio dessas ficções que damos uma forma narrativa à nossa experiência individual ou comum. Stephen Crites, num ensaio admirável¹, pôde falar da “qualidade narrativa da experiência” e mostrar como a narrativa fornece uma articulação discursiva explícita às formas narrativas de experiência viva.

Colocando-me em seguida do lado do texto bíblico, não serei de forma alguma contraditado, se lembrar que os núcleos narrativos ocupam nele um lugar e têm um papel excepcional, desde a eleição de Abraão à unção de David, passando pelo Êxodo, - narrativas da vida e do ensino de Jesus, aos dos Atos dos Apóstolos passando pelas narrativas da Paixão. Qualquer que fosse a

relação desse núcleo narrativo com os outros textos não narrativos e qualquer que fosse o destino das teologias narrativas, que alguns pensadores tentam hoje elaborar, essas narrativas serão para nós a ocasião mais favorável para precisar o nosso primeiro pressuposto, a saber, que o ato de leitura pode ser o ponto de encontro de itinerários de sentido oferecidos pelo texto, enquanto produção de ficção (no sentido afirmado mais acima) e dos livres percursos de sentido efetuados pelo leitor, preocupado em “aplicar” o texto à vida. A minha segunda pressuposição é pois que é na estrutura da narrativa que pode ser melhor apreendida a interseção do texto e da vida onde se gera a imaginação, segundo a Bíblia.

3 – Procederei a uma nova delimitação do meu problema por meio de uma terceira pressuposição, a saber, que as narrativas parábolas fornecem a chave de um enigma que eu encontro perfeitamente delimitado por H. Richard Niebuhr em *The Meaning of Revelation*, a saber, o enigma da passagem da narrativa ao paradigma, o qual, por sua vez, regula a passagem da narrativa à vida, isto é, o caráter heurístico da ficção narrativa. Whitehead, que P. Niebuhr cita favoravelmente (p.69, capítulo III: “Razões do coração”), tinha escrito em *Religion in the Making*: “A religião racional depende da intuição direta das ocasiões particulares e do poder de elucidação dos seus conceitos por todos os casos”. Niebuhr comenta: “O caso particular que invocamos na igreja cristã chama-se Jesus Cristo, no qual vemos a justiça de Deus, o seu poder e a sua sabedoria. Mas a partir desta ocasião particular fazemos derivar igualmente os conceitos que permitem a elucidação de todos os eventos da nossa história. A revelação é esse evento inteligível que torna compreensíveis os outros eventos (*ibid.*)”.

Mas como é que um acontecimento inteligível permite compreender outros eventos? É aqui que se intercala, entre “a história da nossa vida” e esta “ocasião particular”, o padrão racional que o autor chama imagem: “Por revelação na nossa história, entendemos essa ocasião particular que nos fornece uma imagem, graças à qual todas as ocasiões da vida pessoal e comum se tornam inteligíveis” (*op. cit.* p.80).

Não é por acaso que Niebuhr desenvolve esta ideia num capítulo intitulado “Reasons of the Heart”, que opõe à “má imaginação”, evocada pelo *Génesis*. Mas a afirmação central de Niebuhr parece-me formular mais um problema do que enunciar uma solução. Com efeito, como se tornará ela uma imagem, um paradigma, um símbolo para... (e não somente um símbolo de..., para retomar uma expressão de Clifford Geertz; em *The Interpretation of Cultures*)? R.N. mostra bem o trajeto da história tornada imagem para a vida, mas rasura a elevação da história à imagem. É aqui que intervém a minha terceira pressuposição, a saber, que o tipo mais favorável a esta investigação do laço entre narrativa e imagem é a *narrativa parábola*, porque o processo de metaforização da simples narrativa está contido no próprio texto, em virtude da sua forma literária. Dito de outro modo, a narrativa parábola é, nela própria, um itinerário de sentido, um dinamismo significante que transforma uma estrutura narrativa num processo metafórico, cujo destino é uma expressão-enigma – o Reino de Deus -, expressão que simultaneamente orienta todo o processo de transgressão para fora do quadro narrativo e recebe, em retorno, um conteúdo de sentido provisório da estrutura narrativa. Tal é, parece-me, a ilustração mais

completa do imaginário bíblico: um processo de formação de parábolas em ato no texto que gera no leitor um dinamismo semelhante de interpretação, pelo pensamento e pela ação.

Contrapor-me-ão talvez que esta terceira pressuposição nos condena a tomar como paradigma uma forma demasiado particular de narrativa, uma forma que se pode mesmo considerar como excepcional e não exemplar. Para que a escolha das narrativas parábolas seja pertinente para a nossa investigação do imaginário bíblico, é preciso demonstrar que a operação de transformação e de parábola não está propriamente na narrativa parábola, que ela é apenas anunciada por este género literário, mas que está em ação por todo o lado de um modo implícito.

É aqui que intervém *a quarta pressuposição que me fornecerá ao mesmo tempo a delimitação mais restrita desta investigação e o fio condutor de todo o estudo.*

4 – Perguntar o que faz da narrativa parábola um paradigma e não uma exceção, é procurar o que faz da metaforização em ato, nesse tipo de narrativa, um processo capaz de outras aplicações, sem que a interpretação violente o texto. Procurei a chave desse novo enigma, numa operação a que a semiótica dos textos da escola estrutural deu relevo, a saber a intertextualidade, isto é, o trabalho de sentido pelo qual um texto, ao reenviar para um outro texto, desloca este outro texto e, simultaneamente, recebe dele uma extensão de sentido.

Que me seja permitido notar que esse recurso à *semiótica dos textos* não implica nenhuma apreciação positiva ou negativa relativamente ao método dominante histórico-crítico da exegese. Trata-se de uma outra técnica que encontrou o seu primeiro campo de aplicação no domínio dos contos de fadas e das narrativas folclóricas. (O método histórico-crítico é ele próprio transposto da filologia clássica aplicada aos textos profanos). O que é específico da semiótica dos textos, é que ela não pergunta pelo que foi a história da redação, nem a que meio puderam pertencer os sucessivos autores ou os seus destinatários respetivos. Pergunta como funciona o texto, enquanto texto, no seu estado actual. Se queremos identificar exegese e método histórico-crítico, devemos saber que semiótica dos textos não é uma exegese.

Mas ao recorrer à semiótica dos textos não me detenho na combinatória abstrata do estruturalismo. Muito pelo contrário: a noção de intertextualidade surgirá no seguimento deste ensaio, não só como um complemento à análise estrutural das narrativas, mas como um corretivo importante, na medida em que a intertextualidade dinamiza o texto, faz mudar o sentido, suscita extensões e transgressões, faz, sem suma, trabalhar o texto.

Uma demonstração completa deveria comportar três etapas. Não desenvolverei extensivamente senão a primeira. Limitar-me-ei a esboçar a segunda e não direi quase nada acerca da terceira.

A primeira etapa consistirá em mostrar que a intertextualidade é justamente a operação que assegura a metaforização da simples narrativa no caso das parábolas. Se esta análise for certa, terei justificado a terceira pressuposição, a saber que a parábola não é um género literário excepcional mas que *o transformar em parábola é um procedimento geral do imaginário narrativo.*

A segunda etapa consistiria em mostrar que esta intertextualidade *restrita*, visivelmente em ação no caso das parábolas, opera igualmente no caso das narrativas que não são parábolas. Limitar-me-ei a examinar brevemente dois exemplos: o da interseção das narrativas e das leis no Antigo Testamento, e o da interseção do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tomado globalmente. Se a demonstração fosse satisfatória, teríamos reunido as condições da primeira hermenêutica cristã, a qual foi efetivamente gerada por um facto de intertextualidade entre “um e outro Testamento”, para retomar o título da obra do padre Paul Beauchamp. Passando assim da intertextualidade, *restrita* às parábolas, à intertextualidade *generalizada* a toda a Bíblia, considerada como um só livro, teríamos reconquistado o nível da nossa segunda pressuposição, isto é, que toda a revelação é a transferência *dessa* história para a *nossa* história, como o sugere H. Richard Niebuhr.

Por fim, a terceira etapa consistiria em mostrar que esse fenómeno de intertextualidade, assim elevado ao seu grau mais elevado, é justamente a chave da imaginação regrada que, pela via privilegiada da narrativa, convida o leitor a continuar por sua conta os itinerários de sentido da Bíblia. Se esta análise pudesse ser levada a cabo, teríamos encontrado o nível da nossa primeira pressuposição, a saber, que o imaginário bíblico é indivisivelmente um imaginário narrativo e simbólico. Ao mesmo tempo teríamos começado a fazer justiça à segunda interpretação do tema da imaginação na Bíblia, o de Dorothee Sölle em *Imagination et Obéissance* e os dos autores que trabalharam sobre as relações entre fé, ideologia e utopia. Contudo, como já indiquei, o presente ensaio limita-se a mostrar o enraizamento da imaginação que surge após a leitura na *imaginação que constitui a própria leitura*.

II – Intertextualidade e metaforização nas narrativas-parábolas

Porquê começar pelas parábolas? E porque não? A semiótica ao nivelar o texto dá-me o direito de partir de qualquer fragmento. É assim que um *livro* é feito: coloca todas as partes em sincronia, num espaço que pode ser percorrido em qualquer sentido, entre as suas duas capas e a partir de qualquer centro. Regressaremos por isso à sequência das nossas pressuposições quando nos ligarmos em primeiro lugar à quarta: isto é, que a intertextualidade é a chave – ou umas das chaves – da transferência metafórica sugerida pela famosa cláusula: “o Reino de Deus é como...”. Devo reconhecer que este aspeto do problema me tinha escapado completamente num trabalho anterior sobre as parábolas publicadas na revista *Semeia*². Tinha tropeçado na questão: o que é que nos faz interpretar a narrativa *como* parábola? Não tinha visto os recursos oferecidos para lhe responder por esta característica, evidente no entanto, de que as narrativas-parábolas são narrativas numa narrativa, mais precisamente *narrativas narradas pelo personagem principal de uma narrativa englobante*. Dedicar-me-ei então a mostrar que a estrutura de *encaixe* de uma narrativa numa narrativa é o quadro fundamental da transferência metafórica guiada pela

² Biblical Hermeneutic, *Semeia* 4, ed. por Dominic Grossan (Missoula, Montana; Scholars Press, 1975)

expressão-enigma: Reino de Deus. O efeito de encaixe é duplo: por um lado a narrativa encaixada empresta à narrativa a estrutura de interpretação que permite metaforizar o sentido – em retorno, o intérprete (para empregar uma expressão de Charles Sanders Peirce) é, por seu turno, reinterpretado pela narrativa metaforizada.³

Por conseguinte, há dois erros a evitar na interpretação de uma narrativa-parábola: ou se considera a narrativa-parábola apenas como narrativa primária, que negligencia o seu enraizamento numa outra narrativa; mas então não se compreende o fenómeno de metaforização característico da parábola. Ou se reduz a narrativa-parábola ao ato de fala do personagem cuja história é narrada na narrativa englobante, sem tomar a cargo a ação transformadora exercida pela narrativa primária sobre a narrativa englobante. Certamente, aprendemo-lo com a obra maravilhosa de Jeremias sobre as parábolas: Jesus fez qualquer coisa ao narrar parábolas; mas as parábolas, por sua vez, produzem sentido ao nível da narrativa da vida de Jesus. É preciso compreender então, diz Almeida, não apenas “como esse personagem produz qualquer coisa com essa narrativa, mas como essa narrativa produz qualquer coisa na história desse personagem” (130).

Para compreender esse trabalho do sentido, é preciso em primeiro lugar encarar as estruturas da narrativa segundo o método semiótico. A minha abordagem supõe esta análise, mas não se encerra nela. Além disso, ela supõe esta análise feita de uma certa maneira que permita ir mais longe do que a análise estrutural ordinária, em direção à transformação da narrativa parábola pelo texto englobante. De que forma? De um modo que marca já o dinamismo em ato na narrativa, de modo a compreender como esse dinamismo é transgredido pelo encaixe. Compreender uma narrativa dinamicamente, é compreendê-la como uma operação que transforma uma situação inicial numa situação terminal. A este respeito, a função mais elementar da narrativa é dar conta dessa transformação. Um imaginário regulado, codificado, certamente, mas autenticamente produtor de sentido. É porque a narrativa comporta um dinamismo deste tipo que ela pode ser retomada no dinamismo englobante do texto, no qual ela está encaixada.

É indiferente desde logo que análise da narrativa primária se preste ao trabalho de metaforização. Acontece apenas àquela que coloca a tónica na singularidade dos percursos de sentido, operados de cada vez por cada parábola. Os fenómenos de interseção vêm depois enxertar-se nestes microuniversos em que qualquer coisa acontece, em que se passa alguma coisa.

Vou aqui adotar os modelos de análise de A.-J. Greimas: trata-se, como já o disse, de uma semiótica dos textos completamente distinta do método histórico crítico. Ela toma o texto no seu estado final, tal qual ele foi lido precisamente pelas gerações de leitores crentes e não crentes e tenta reconstruir os códigos que regulam as transformações em ato na narrativa. Uma análise elementar deste tipo está ativa nos contos populares. Esta gramática não é, contudo, desinteressante, se soubermos discernir não só o carácter paradigmático desses códigos, como o

³ Expresso aqui a minha dívida em relação a Ivan Almeida, Professor na Universidade Católica de Lyon, em *L'Opérativité sémantique des récits-paraboles. Sémiotique narrative et textuelle. Herméneutique du discours religieux*. (1978)

fará Claude Lévi-Strauss, mas também a sua *produtividade*, isto é, a sua aptidão para gerar transformações. Na verdade, os dois aspetos estão ligados: porque se um código é um sistema de imposições – como o são, ao nível da linguagem, o código fonológico, o código lexical e o código sintático –, essas oposições são, ao mesmo tempo, as condições para produzir os percursos narrativos inéditos, como as imposições da língua são igualmente a condição para gerar frases sempre novas. É por isso que o imaginário narrativo é simultaneamente imposto e livre.

Tomarei, como Almeida, o exemplo das duas parábolas dos *vinhateiros homicidas* e do *semeador* em São Marcos. Além do facto de que são as únicas parábolas nos três sinóticos, a sua posição, uma próxima do início, a outra, no fim desse outro percurso que é, ao nível global do Evangelho, a caminhada para a morte da palavra incarnada, poderá constituir já um indício importante da interseção procurada das duas narrativas parábolas com a narrativa englobante.

I – A narrativa-parábola dos *vinhateiros-homicidas*.

Começemos pelos *vinhateiros-homicidas*. As personagens são em pequeno número: o proprietário da vinha, os vinhateiros, os enviados sucessivos o último dos quais é o filho. Entre eles um “objeto-valor”, a vinha, circula entre os autores; aquém é preciso juntar os seus frutos que não circulam, mas que o dono deseja procurar em vão. As ações são igualmente em pequeno número, marcadas por alguns verbos; plantar, cercar, louvar, partir, reenviar, matar, etc. Actantes, (objetos valor, segmentos de ação fazem uma narrativa na medida em que um dinamismo os atravessa a todos: do aluguer da vinha à rejeição dos frutos, da partida do dono ao homicídio do filho. Podemos conceber este pequeno drama como um conflito entre dois *programas narrativos* (Greimas), o do dono da vinha que quer recolher os frutos da vinha, que alugou, e o dos vinhateiros que põem causa este programa. Esse dinamismo, visto do ponto de vista do dono, é um dinamismo de fracasso progressivo. Em termos semióticos é um percurso *disfórico*, isto é, que não consegue a conjugação do sujeito com o seu objeto. Acontecerá o inverso, vê-lo-emos, com o *semeador*.

Mas o nível semiótico não se detém aqui. Ele nota que a narrativa se desenvolve em relação a três temas estáveis que denomina como isotopias, isto é, invariantes semânticos.

A primeira isotopia evidente, é a dos vegetais: uma vinha, frutos, vinho; é mais precisamente uma isotopia *vegetal económica*: aluguer, recolha, herança. Ora, este percurso vegetal desde a plantação aos frutos à recolha terá o seu par num percurso comparável na parábola do *semeador*, desde as sementeiras à recolha dos grãos. O que é comum e que nós temos chamado objetos valor não é um objeto de valor estático mas dinâmico: ele acredita, cresce, transporta ou não frutos. A transformação narrativa do texto segue as virtualidades deste objeto que Almeida caracteriza como “objeto com mais-valia”; além disso, são estas virtualidades que desbloqueiam a busca que está na base da narrativa: ir procurar os frutos. Todo o processo narrativo pode

resumir-se a uma locução, que constitui o tema correlativo da intriga: da falta inicial criada pela distribuição malograda da sua reparação.

A segunda isotopia é aquela que é comum às ações de partir, enviar e, sobretudo, bater, matar. Ela diz respeito à vida e à morte de um corpo. Não a encontraremos no *semeador* onde ela será substituída por uma outra isotopia com a qual fará um contraste significante: tal será a isotopia da *palavra*.

A terceira isotopia é aquela que mais se arrisca a passar despercebida e que somente uma análise semiótica pode reconhecer. Ela diz respeito às relações de *lugares*. O semiótico está atento a isso na medida em que a narrativa é um percurso. Chamá-lo-emos isotopia espacial. É notável, com efeito, que todo o desenvolvimento da narrativa, desde o envio dos primeiros mensageiros ao homicídio do primeiro enviado – o filho do proprietário ausente –, constitui no geral um movimento que vai para além da sebe da vinha. Na verdade, é no encerramento da vinha que Marcos sozinho faz morrer o filho. O movimento dramático da vida até à morte é assim balizado através de um movimento espacial vindo do exterior de onde o dono procede em direção ao interior onde o filho é morto⁴.

Antes de passar à segunda parábola, notemos desde logo o poder de metaforização contido inicialmente nas três isotopias. Reservemos provisoriamente a terceira isotopia, a dos lugares: ela não desvela imediatamente a sua força metafórica; será preciso uma atenção particular aos lugares da pregação de Jesus e da sua caminhada para a morte – de Galileia a Jerusalém, depois até ao Templo, em seguida até ao túmulo Vazio – para assinalar uma similitude dos movimentos do exterior para o interior. A obra de Louis Marin sobre *la Topique de la Passion* prepara-nos para a ideia de que os lugares do Evangelho não são lugares geográficos, isto é, sujeitos à jurisdição de uma verificação de tipo empírico, mas lugares topológicos ou, se preferirmos, lugares semânticos e que tomam a sua significação por relação com o percurso dramático. Nesse sentido, a isotopia espacial não é puramente geográfica. Os lugares estão prontos a *significar mais* do que os espaços relativamente aos movimentos corporais. Neste sentido, eles são eminentemente metaforizáveis⁵.

⁴ Deixo de lado aquilo a que a semiótica estrutural dá mais importância, a saber, a possibilidade de fazer figurar num quadrado todas as manobras narrativas. Tenho algumas dúvidas relativamente à tese enunciada por Almeida, p.169, segundo a qual «por meio de uma série de “manobras” que poderiam aparecer-nos como aleatórias, uma lógica semântica implacável se enuncia pela determinação dos percursos que o algoritmo de transformação será forçado a seguir». Estou muito mais atento ao facto de que é porque a narrativa segue um certo percurso que podemos mais tarde projetar sobre uma figura imóvel os pólos, os eixos de contrariedade, os esquemas de contradição e as relações de implicação. É mais importante notar aliás que na série dos envios há progressão para o interior da vinha, do que ficarmo-nos pelas polaridades fixas desses movimentos. Neste sentido, o segundo servidor significa mais que o primeiro e o filho mais ainda nesta progressão dupla no plano do corpo e no plano do espaço. Se é verdade que todos os percursos narrativos se inscrevem na figura do quadrado semiótico, é na condição da narrativa avançar e constituir um percurso. O percurso, nesse sentido, gera a estrutura.

⁵ Como foi dito, os lugares funcionam no texto como um elemento semanticamente não determinado pelo dicionário, mas de fácil contaminação; eles impregnam-se de significações que as acções transformadoras lhes deixam e servem assim para fixar a continuidade semântica de eventos por vezes disparatados.», Almeida, *o.c.*, p.178

Quanto à segunda isotopia, a do corpo e da morte – Almeida chama-a isotopia somática –, ela é colocada na vida da metaforização pela conclusão do texto: “e eles procuraram prendê-lo, etc.” *Marcos 12, 12*. Aqui a metaforização joga diretamente entre o conteúdo da narrativa (o enunciado) e o autor da narrativa (o enunciador) que se significa a ele próprio por meio do que narra. Dito de outro modo, é o destino do enunciador que é figurado no enunciado da narrativa⁶.

Quanto à primeira isotopia, a da vinha e dos frutos – a que nós chamamos isotopia vegetal e económica –, o auditor não podia escapar à sua metaforização. Como não evocar Isaías 5, 1: “O meu amigo possuía uma vinha numa colina fértil... A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel”. Entrevemos já o modo como uma narrativa parábola é encaixada na narrativa englobante através da *citação* que é o efeito de intertextualidade mais explícito e mais notável. O que, seja dito de passagem, corrige a noção estruturalista da isotopia, no sentido de níveis unívocos de discurso. A plurivocidade está aí, desde o nível narrativo primário, pronta para a metaforização.

Os dois esboços de metaforização que acabámos de invocar, do lado do corpo e do lado da vinha, estão aliás estreitamente entrelaçados pela própria marcha da narrativa. Passa-se, com efeito, qualquer coisa na narrativa pelo facto dos vinhateiros não só recusarem os frutos mas prenderem o primeiro servo, espancaram-no e reenviaram-no de mãos vazias. O servo espancado é enviado, de novo, *ao lugar dos* frutos exigidos. Desta feita, o corpo mortal torna-se o sinal substituído e invertido do objeto valor recusado: os frutos da vinha. Ele já não é apenas o enviado do dono, mas detido *como* o fruto recusado e reenviado *no lugar dos* frutos. Como... no lugar de..., é o esboço de uma metaforização que se escreverá assim: *enquanto* o fruto aumenta, a vida decresce. Poderíamos falar de metáfora invertida. Esta aproximação é uma criação da narrativa que, neste instante, empreende uma viragem bizarra. O mensageiro torna-se outra coisa e mais do que um mensageiro, “a anti metáfora do objeto valor: fruto da vinha (Almeida, 165). A captura do corpo acontece *em vez da captura* dos frutos, postulada pela lógica da narrativa. O imaginário narrativo, que prepara o imaginário metafórico, é já assinalável nesta transgressão da expectativa criada pelo envio do mensageiro competente para a captura dos frutos; mas não para esta captura do seu próprio corpo. O servo enviado de mãos vazias – reenviado “vazio”, diz simplesmente o texto – torna-se a antítese da plenitude esperada na recolha.

Mas não são só as isotopias sobre as quais os atos se desenrolam que podem ser metaforizadas, são igualmente os actantes. Greimas distingue os papéis mais gerais (sujeitos, opositores, adjuvantes) e os seus investimentos temáticos: um proprietário, rendeiros, servos, um filho. Contudo, cada um desses papéis encerra uma polissemia que torna possível, desde o plano narrativo, a metaforização explícita pelo contexto. Aliás, na própria narrativa, o homem que plantou a vinha revela-se como pai, depois de se ter comportado como proprietário da vinha e patrão dos rendeiros. Ao mesmo tempo, a vinha, de simples solo de produção de frutos, torna-se herança. Ora, é a progressão da narrativa que faz surgir estes investimentos sucessivos de papéis actanciais em papéis temáticos. *Então*, os rendeiros instituem-se em herdeiros substituídos:

⁶ Almeida reconhece aqui facilmente que não podemos por termo à análise estrutural da narrativa sem antecipar os efeitos metafóricos (166). Inversamente, há razão para sublinhar «a condição estrutural desse movimento de metaforização» (*ibid.*)

“matemo-lo e a herança será nossa”. Podemos falar justamente da *estranha lógica* que conduz o jogo. Na minha análise anterior das parábolas na *Semeia*, sublinhei esse traço comum de extravagância narrativa. É por meio desta extravagância que o proprietário enganado se torna no pai que envia o seu filho e assim conduz a narrativa ao seu ponto de crise: o que Aristóteles chamaria “peripécia” e à qual responde o “desenlace”, a saber, o não-reconhecimento do filho, a morte do filho no interior da vinha que deveria ser o lugar da frutificação, logo de vida: “e apoderaram-se dele, mataram-no e lançaram-no fora da vinha” Marcos XII 8. O interior da vinha, enquanto lugar, é qualificado pela ação que aí se desenrola, é esta ação que estabelece a equação entre o interior e a morte.

Uma última nota relativamente à preparação, no plano simplesmente narrativo, das transformações que farão o objeto principal da nossa pesquisa. A narrativa termina por um exterior à narração em que o auditor é interpelado: “o que fará o dono da vinha? Regressará e exterminará os vinhateiros e «depois, entregará a vinha a outros” Marcos XII, 9. Exterior à narrativa para começar, no sentido em que o acabamento disfórico é anulado por uma ação que não é narrada no passado, mas colocada no futuro enquanto resposta a uma questão. Esta ação significa o fracasso do fracasso e a liquidação do oponente. Veremos mais adiante como, através da virtude da intertextualidade, este posfácio corresponde ao posfácio do todo o Evangelho. Exterior à narrativa, em segundo lugar, no sentido em que ela cria um novo face a face com o dono: “Ele dará a vinha a outros”. O dono recria-se, ao mesmo tempo, com novos papéis não explicitados e simplesmente sugeridos pela indeterminação desses “outros”.

Quanto à vinha, - o objeto valor que circula entre os actantes, - não sabemos o que ela produzirá uma vez “dada a outros”. Aqui a narrativa, depois de ter concluído por um fracasso definido, abre para possibilidades indefinidas, graças ao artifício retórico da questão: “Que fará o dono da vinha?”⁷. Essa questão, ao marcar a intrusão do narrador na narrativa por um apelo dirigido aos auditores, marca igualmente a ancoragem da narrativa parábola na trama da narrativa que a engloba e abre caminho à formação de parábolas de que vamos falar. Ela assinala esta ancoragem de uma outra forma pela alusão – que vale uma citação – ao texto paralelo de Isaías no *Cântico da Vinha*: “Agora, pois, mostrar-vos-ei o que hei-de fazer à minha vinha...” Isaías 5, 5. Desta maneira, os vinhateiros homicidas estão uma vez mais prontos a ser metaforizados: se aquele que “virá” - segundo este posfácio da narrativa – significa obliquamente o próprio narrador então os vinhateiros homicidas começam a significar os próprios auditores: “tinham percebido perfeitamente que a parábola fora dita para os atingir” Marcos XII, 12. Mas nós já saímos da narrativa e tomámos o caminho da metaforização. Não seria inútil mostrar como o processo metafórico é, por assim dizer, tecido no percurso narrativo.

⁷ É aqui que a análise estrutural se arrisca a passar ao lado do essencial. Ao projetar todos os percursos no famoso quadrado semiótico, ela exige que esses percursos satisfaçam uma lógica que encerre o quadrado. A anulação do oponente dá ao gráfico «o percurso que faltava ao quadrado» (Almeida, 188). Sublinharia sobretudo que é o jogo das metáforas que dá ao semiótico a insigne satisfação de ter «encerrado o percurso semântico» (ibid.), mas será que podemos, no mesmo sistema, fechar o quadrado e abrir a narrativa para o que está fora dela? A distinção, retirada de Greimas, entre narrativa tópico e narrativa correlativa mascara a dificuldade mais do que a resolve.

A metaforização explícita é, além disso, guiada pelo artifício da *citação* dos versículos 10 e 11. Citação à primeira vista bizarra, já que não se limita a evocar o fracasso, nem mesmo o fracasso do fracasso, mas uma vitória de significação “pascal”: “é a obra do Senhor”. Esta expressão, colocada no limite da narrativa parábola e da narrativa englobante, designa a flecha que é vetor de sentido, de todo o processo metafórico, exatamente como a palavra-enigma “Reino de Deus” o faz, por outro lado. Porém, a citação funciona apenas para metaforizar do lado exterior da narrativa, se esta já contém os recursos simbólicos que a citação dela extrai.

A citação *transforma* a vinha e os seus frutos – isotopia vegetal – em “fundamento” – isotopia arquitetural – em prol, podemos arriscar dizer, de todo o conjunto de pedras da vinha ao longo da parábola: lagar escavado na terra, sebe que encerra no interior, torre edificada e guarnecida. Todos são termos que fazem passar da planta à pedra. Do que quer que se trate, neste jogo, ao mesmo tempo metonímico (prensa – sebe – torre de pedra angular) e metafórico (transferência da vinha à pedra angular) é capital que a significação retirada da narrativa pela citação, seja já um facto de intertextualidade. Graças ao entrecruzamento da narrativa com outros textos, a vinha – núcleo de todas as ações – não deixa de *significar mais*. De portadora de frutos e de herança, ela tornou-se, no plano espacial, a grávida no seio da qual se cumpre, no plano do corpo, o destino do filho assassinado. Mas é a narrativa que extrai da vinha toda esta capacidade de significação.

No fim desta análise, compreendemos em que sentido podemos dizer no início, que os códigos não eram imposições inertes mas que segregavam um dinamismo estruturante totalmente pronto para a transformação metafórica.

2 – A narrativa parábola do Semeador

Serei mais conciso acerca da narrativa-parábola do *Semeador*. Limitar-me-ei aos traços que, numa análise semiótica correspondem aos dos *Vinhateiros Homicidas*. Nesse sentido, começamos por entrar no processo de intertextualidade: as parábolas, com efeito, devem ser lidas em *conjunto*. Em conjunto elas constituem um universo de sentido onde as virtualidades simbólicas de uma contribuem *para* explicitar as virtualidades da outra, em prol do contexto comum, como será dito mais adiante.

Uma primeira inspeção revela um processo narrativo tão *eufórico* quanto o precedente era *disfórico*. O seu portador é o próprio ato de semear com toda a sua virtualidade de sentido que é de fecundidade: “cavar, crescer, produzir”. Este ato de incitar encontra três oponentes sucessivos: as aves, o sol, os espinhos. A parábola narra o sucesso dessa operação apesar de três falhanços sucessivos; o sucesso final é ele próprio escalonado segundo três graus ascendentes: “um 30, outro 60, um outro 100”. Tudo isso é bem conhecido: o contributo mais interessante da análise semiótica consiste na identificação dos planos de discurso – ou de acordo com o nosso vocabulário, das isotopias em jogo. É aqui que as correspondências mais notáveis com a parábola precedente se fragmentam.

Encontramos evidentemente o código vegetal (ou económico-vegetal) do crescimento natural. À vinha correspondem os grãos. Ao beber, o comer. Encontraremos igualmente o código espacial? A

sua existência menos significativa é a progressão do circuito do campo em direção à terra boa, que se assemelha vagamente ao movimento para o interior do percurso dos vinhateiros homicidas. Mais significativa é a notação inicial: “o semeador saiu para semear”. O campo, tomado na sua totalidade, é o exterior. É esse exterior que é o lugar do percurso eufórico.

Mas se encontramos os nossos dois códigos vegetal e espacial, não encontraremos o código do corpo e da morte, figurado na parábola anterior pelos mensageiros agredidos e o filho morto. O que é que lhe poderá corresponder aqui? É, como toda a tradição o reconheceu, a *palavra*, isto é, muito especificamente a própria enunciação projetando-se no enunciado. É neste sentido que a narrativa é imediatamente parábola, na medida em que a metáfora que transporta a fecundidade do grão sobre a da palavra está inscrita na narrativa. A narrativa transforma em narração, por assim dizer, a metáfora da fecundidade. O texto sugere-o de diferentes maneiras: em primeiro lugar, por meio do enquadramento imediato da narrativa: “*Escutai*, o semeador saiu para semear”, “E ele *dizia*: aquele que tiver ouvidos, oiça”. O Evangelho de Marcos coloca na boca de Jesus, logo na narrativa englobante, esta advertência. Liga-a por isso à enunciação da parábola atribuindo-a ao *enunciador*. O Evangelho narra que Jesus narra. Muitos semióticos sublinharam a afinidade deste procedimento com o das *Mil e uma noites*. Da mesma forma, o enunciador significa-se a ele mesmo no interior da sua própria narrativa, assim como os dois grupos designados um como “aqueles que interrogam acerca das parábolas” e a quem Jesus declara: “A vós é dado...”, e o outro como aqueles a quem Jesus fala dizendo: “mas aos que estão de fora não lhes é dado...” (o que implica que o primeiro grupo é o de dentro. Em contrapartida, deste discurso de Jesus sobre a narrativa, o primeiro grupo, “vós”, (que está “dentro”) é feito narrativa como sendo os actores do processo eufórico, o segundo grupo (“os de fora”) como os atores do processo disfórico.

Voltaremos mais tarde à frase completa: “A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se lhes propõe em parábolas”. De facto, ela gira em torno da palavra enigmática “Reino de Deus”, que pertence ao texto englobante e introduz uma nova oposição entre: “o mistério é dado” e: tudo lhes chega em parábolas”, isto é, segundo uma figura opaca, entendida mas não compreendida. Que estejamos aqui já diante de um facto de intertextualidade, a quase-citação do Antigo Testamento, no versículo seguinte, sublinha-o: “para que ao olharem, olhem e não vejam, etc.” É esse exterior da narrativa que o versículo seguinte reinsere na trama narrativa sob a forma de uma questão: “Não será que não compreendeis o que quer dizer esta parábola? Como compreendereis, então, todas as outras parábolas?” Marcos IV, 13.

Vemos aqui como a análise semiótica da exegese histórico-crítica -, que afasta voluntariamente a explicação que segue a parábola e a narrativa parabólica propriamente dita, com a intenção de isolar um centro original que constituiria eventualmente os *ipsissima verba* de Jesus - deixa de enviar aos redatores (e à comunidade eclesíastica da qual este saíram) a explicação acrescentada. Para a análise semiótica, a incorporação no mesmo texto da narrativa e do seu comentário interpretativo é um facto textual irrecusável. A tarefa desta análise é revelar os isomorfismos entre narrativa e interpretação que contribuem para a transformação da narrativa em parábola. É a semelhança entre os percursos narrativos (30, 60, 100 grãos), de um lado, e, por outro, a

sequência: “compreender”, “converter-se”, “ser perdoado”. É este isomorfismo que permite à ficção da narrativa sair das suas fronteiras e orientar-se para a expressão enigma que a polariza inteiramente, a saber a expressão “Reino de Deus”. Este efeito é obtido por meio de entrecruzamento da isotopia vegetal e da isotopia verbal.

Parece então que a função da sequência 4, 10-13 visa inserir no sentido do enunciado qualquer coisa que diz respeito à sua enunciação e à sua recepção. O destino da semente que, por três vezes se perde, que depois frutifica finalmente e de forma abundante, é significado como destino da própria palavra que enuncia a narrativa. Uma progressão na abundância semelhante à da recolha dos grãos (um 30, outro 60, outro 100), é marcada ao nível da difusão da palavra, pelas palavras: “compreender”, “converter-se”, “ser perdoado”. Assim a incompreensão de uns - “os de fora” - e o progresso da compreensão de outros - “vós” - é feita narração, mais tarde pela interpretação. Na medida em que o destino da semente é metaforizado como destino da palavra, o destino da palavra é *narrado* como destino da semente. Isso supõe que o que nós chamamos isotopia vegetal não era unívoco. Isto é: não era apenas questão na narrativa das sementes e da recolha em sentido agrícola. Um potencial de sentido presente na linguagem – isto é, nas coisas já ditas – é libertado pelo duplo processo enxertado de metaforização da narrativa e de realização narrativa da metáfora.

Mas não acontecerá a mesma coisa à isotopia espacial (o exterior do campo, a sua periferia, e o seu interior)? Entre “aqueles a quem o mistério é dado” - relação de intimidade – e aqueles que permanecem “de fora” - relação de exterioridade -, a distância já não é quantitativa mas qualitativa; designa graus de proximidade e de afastamento de ordem inter-pessoal. Processo eufórico e o processo disfórico apoiam-se agora sobre esses valores opostos respeitantes à proximidade com o enunciador da palavra. Logo, os lugares são mais que espaços empíricos e os graus de afastamento mais do que distância mensurável. O plano espacial é também metaforizado na medida em que a palavra é reconhecida como “a casa vazia”, em torno da qual se organizam as figuras desse discurso (Almeida, 223).

É todo este jogo, simultaneamente narrativo e simbólico, que permite dizer que a palavra tem na narrativa parábola do *Semeador* o lugar que tinha o corpo na narrativa parábola dos *Vinhateiros Homicidas*.⁸ Esta aproximação, que é também uma oposição, é autorizada pelo facto de as duas outras isotopias, a vegetal e a espacial, serem comuns às duas narrativas. Inclino-nos a dizer: a vinha da primeira parábola está para a semente da segunda tal como o interior na primeira está para a proximidade na segunda, e enfim tal como o corpo mortal da primeira está para a palavra viva da segunda. Se admitirmos este tipo de aproximações, surge uma semelhança ainda mais surpreendente e que será a origem da grande metáfora exibida pela intersecção das duas parábolas não apenas entre elas, mas com a narrativa principal. Diz-se efetivamente que a narrativa parábola dos *Vinhateiros Homicidas* tinha um curso disfórico e que a narrativa parábola

⁸ Hesitarei em chamar isotopia a esse plano da palavra, no sentido em que o são o espaço e o vegetal. Na medida em que ela é a «casa vazia», e em que ela não é transformada em narrativa senão mais tarde, não podemos considerá-la como uma isotopia pertencendo à própria narrativa: o que Almeida não assinala suficientemente.

do *Semeador* um eufórico. No entanto, o primeiro reporta-se ao corpo e o segundo à palavra. Não poderemos dizer então: para que a palavra cresça, é preciso de que o corpo decresça? Tal seria a grande metáfora envolvente das duas parábolas.

Este recurso ao contexto está pois inscrito na própria parábola de duas formas: por um lado, do lado do enunciado, pelas virtualidades metafóricas dos campos semânticos que a semiótica narrativa encontra ao nível das grandes isotopias da narrativa; por outro lado, do lado do enunciador, pela *colocação de expressões-enigmas* tais como “o mistério do Reino de Deus” e “chegar (apenas) em parábolas”, que ao mesmo tempo fazem a triagem dos auditores e os identificam-nos relativamente aos agentes do percurso eufórico (a fecundidade da semente no exterior das sementeiras) e do percurso disfórico (a morte do corpo no interior da vinha). A parábola do *Semeador* é exemplar no que diz respeito à reunião dos dois procedimentos, graças às trocas entre a palavra de renúncia e a narrativa enunciada. Neste sentido, ela revela a operação central pela qual a narrativa se torna parábola.

3 – A metaforização pela intertextualidade

Podemos agora concentrar-nos sobre o segundo processo, a saber, a metaforização por intersecção de discurso no interior da narrativa envolvente. É ela que, mais do que tudo, exercita a imaginação produtora do leitor.

Em suma, todo o sentido do meu ensaio está contido nesta ideia: uma parábola – o *Semeador* – contém no seu perímetro um primeiro entrecruzamento entre o plano vegetal da fecundidade e o verbal da comunicação da mensagem; esse primeiro entrecruzamento produz a metáfora de uma palavra semeada ou de uma semente partilhada como uma mensagem. Depois, duas parábolas tomadas em conjunto – os *Vinhateiros Homicidas* e o *Semeador* – criam um entrecruzamento de segundo grau no interior, desta vez, do micro universo das parábolas; este entrecruzamento entre o processo eufórico da palavra e o processo disfórico da marcha do corpo para a morte prepara por sua vez uma intersecção mais fundamental ainda, entre as duas parábolas tomadas em conjunto e a narrativa que as engloba e que narra a história daquele que narra as parábolas. É finalmente o mesmo processo de encaixe que tentaremos seguir nas outras narrativas. Nesta série de encaixes, atua o mesmo processo de metaforização para guiar o leitor e engendrar nele a capacidade de prosseguir o movimento de metaforização para lá da leitura.

Objetar-se-á que ao fazer isso, abuso da noção de metáfora que, numa retórica clássica, designa apenas uma transferência de sentido das palavras. Mas mostrei em *A metáfora viva* que o processo de pensamento da metáfora tem como primeiro suporte a frase, isto é, a operação predicativa. Uma metáfora é em primeiro lugar e essencialmente uma predicação “bizarra” que transgride o código semântico e o código cultural de uma comunidade falante. A teoria da intertextualidade permite-nos dar mais um passo e chamar metáfora não só à colisão entre dois campos semânticos no seio de uma frase, mas a uma intersecção entre textos que apresentam cada um o seu código semântico. A análise das narrativas parábolas permite-nos dar esse passo e

estender o processo de metaforização aos conflitos semânticos, de grande envergadura, suscitados pelo facto da intertextualidade.

Podemos agora abordar em si mesmo o fenómeno de *tornar parábola* por meio da intertextualidade que tivemos que antecipar para dar conta da própria dinâmica da narrativa. Fixarei doravante como sinónimos as duas expressões, tornar parábola e metaforização, sendo certo que a metáfora pode atuar não só entre as palavras, mas entre sequências inteiras de frases, jogando as isotopias a este nível discursivo um papel comparável ao dos campos semânticos que entram em interação nas metáforas-frases. *O tornar parábola é a metaforização de um discurso.* No caso das narrativas parábolas, ela consiste na metaforização da narrativa tomada globalmente. A intertextualidade torna-se assim uma extensão e, em consequência, um caso particular da interação que coloquei no centro da minha teoria da metáfora, na esteira de I.A. Richards, Max Black, Beardsley, etc. De igual modo, estes autores tinham-se apercebido que o choque semântico entre significações não acontece sem interação entre contextos. É esta interação que nós consideramos agora em si mesma.

O ponto decisivo posto em relevo por Ivan Almeida é que a interseção de contextos é um fenómeno de *escrita*. Trata-se da operação do *texto* compreendido como uma obra viva. Porque as sequências foram escritas em conjunto nos limites de um mesmo texto – neste caso, um Evangelho – elas constituem uma rede de significação relacional graças à qual os textos isolados significam de *diferentemente*, significam *mais*.

Foi assim que compreendi a transição entre a explicação semiótica e a interpretação que tem a sua conclusão no pensamento, na ação e na vida dos indivíduos e das comunidades que interpretam. Deixamos a (estrutura) sentido, mas não estamos ainda na aplicação ou na apropriação (referência). Acompanhamos o *dinamismo, que interpreta, do próprio texto*. O texto interpreta antes de ser interpretado. É que ele torna-se ele próprio obra de imaginação produtora, antes de suscitar no leitor um dinamismo interpretante análogo ao seu.

Limitar-me-ei aqui a esboçar algumas das relações de intertextualidade por meio das quais as nossas narrativas, ao tornarem-se parábolas, suscitam ao contrário um certo dinamismo no sistema semântico do Evangelho de Marcos considerado como um todo. Podemos ordenar esses processos segundo uma ordem crescente de intimidade na interação textual, e consequentemente de dinamização de um texto pelo outro.

Começar-se-à pelas *semelhanças estruturais* entre o texto como todo. Os isomorfismos permanecem ainda similitudes exteriores relativamente àquelas que nós consideramos em b) e c): as similitudes estruturais jogam sucessivamente no contraste entre percurso eufórico e percurso disfórico nas duas parábolas analisadas, - do seu lugar respetivo até ao início e ao fim do Evangelho, - sobre o jogo das isotopias tão comuns às duas parábolas (isotopias vegetal e espacial), quer próprias a cada uma (isotopia corporal de uma, verbal de outra), - enfim, sobre as citações explícitas ou implícitas que guiam o reenvio a outros textos.

Começando pelo contraste entre percurso eufórico e percurso disfórico, podemos traçar dois percursos invertidos homólogos ao nível do Evangelho. Além disso, podemos relacionar um com a *palavra* – e outro com o *corpo*. O que progride efetivamente no Evangelho, é o *reconhecimento* de Jesus como sendo Cristo. Podemos dizer a este respeito que o Evangelho não é uma simples narrativa da vida, do ensinamento, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus, mas a comunicação de um ato de confissão, comunicação pela qual o leitor se torna por sua vez capaz do mesmo reconhecimento que se produz no interior do texto⁹.

Este reconhecimento, esse saber respeitante à pessoa do narrador das parábolas, progride através das palavras ditas por Jesus e sobre Jesus, os gestos de Jesus e sobre Jesus, criando assim uma separação entre grupos diversos: multidão, adversários, amigos, discípulos, que estão desta forma colocados em relações variáveis de proximidade ou de distância em relação à pessoa de Jesus. Esta separação visa constituir a comunidade dos íntimos que entendem e que compreendem.

Contudo, este avanço da palavra é reforçado por um declínio do corpo, se é considerado que o sucesso do Jesus taumaturgo, no início do seu ministério, sobre o corpo daqueles que cura, desemboca, se assim o podemos dizer, sobre o fracasso do próprio corpo de Jesus morto.

Ao mesmo tempo esses dois processos invertidos são desenvolvidos nos itinerários marcados pelos lugares cuja significação parece mais importante do que a exatidão geográfica: o ministério de Jesus parece, na verdade, orientado para lugares cada vez mais restritos: a Galileia que é um exterior, Jerusalém, o Templo, por fim, o túmulo vazio, que é como o interior extremo.

Vemos assim surgir um certo paralelismo entre a estrutura narrativa global do Evangelho e a das duas parábolas tomadas em conjunto. É esse paralelismo instituído pelo texto – pela textura do texto – que dá lugar ao processo de transformação em parábola mútua da narrativa englobante e das narrativas encaixadas.

Tal é a *similitude estrutural* que resulta da relação espelhada entre a grande narrativa e as pequenas narrativas, a propósito principalmente do contraste entre o percurso eufórico da palavra e o percurso disfórico do corpo. A parábola dos *Vinhateiros Homicidas* simula com efeito a marcha de Jesus para a morte, e a parábola do *Semeador*, a disseminação e o desenvolvimento da palavra (episódio da transfiguração, declaração diante do Grande Padre, confissão do centurião). A força da metáfora já está presente nesta simples similitude estrutural onde alguma coisa *passa* de um texto ao outro. Uma relação de inter-significação estabelece-se entre grande narrativa e pequena narrativa. Desta relação de inter-significação surge uma significação *nova* como em toda a metáfora viva. Narrativa englobante e narrativas encaixadas parecem dizer *em conjunto* que a vida da palavra passa pela morte do corpo.

Mas os *lugares*, vimo-lo, já não são mais estranhos a esta relação de inter-significação, nem nas parábolas (o “fora” das sementeiras, o “dentro” da vinha), nem a narrativa englobante (o envio

⁹ Podemos considerar como narrativa englobante relativamente à narrativa-parábola, a narrativa

dos discípulos, o túmulo vazio)¹⁰. A este respeito, não é preciso deixar de repetir que os lugares bíblicos são eminentemente metaforizáveis (a oposição Galileia-Jerusalém é a de um espaço tornado semântico), a sua metaforização é favorecida pela sobreposição nas relações propriamente espaciais de relações de proximidade entre Jesus e tal e tal grupo de atores do drama¹¹.

O texto suscita igualmente uma certa afinidade entre a temática do comer e do beber na grande narrativa (as espigas arrancadas, a multiplicação miraculosa dos pães e dos peixes, o pão e o vinho da última Ceia). Por exemplo, a superabundância dos pães e dos peixes miraculosamente multiplicados junta-se à das espigas da parábola que, na verdade, se divide sem se esgotar (já não poderia esquecer o “o fermento dos fariseus”, o “fermento de Herodes”, que se tornaram sinónimos da vinha no meio da qual o filho é morto nos *Vinhateiros Homicidas*).

Mas a transformação em parábola não se reduz a um isomorfismo que deixaria intactos o texto englobante e o texto encaixado. A narrativa-parábola não é só o homólogo da grande narrativa; ela significa o destino daquele que narra as parábolas e do qual o Evangelho narra a vida. A troca faz-se entre os *personagens* da narrativa encaixada graças a esse traço notável da narrativa-parábola, de ser narrada pela personagem de uma outra narrativa que a engloba. Destarte, o próprio Jesus marca o decréscimo do seu corpo mortal ao contar a história dos *Vinhateiros Homicidas* e assinala o incremento da sua palavra viva ao contar a fecundidade superabundante das espigas.

No mesmo movimento, os auditores são visados de viés e repartidos analogicamente segundo o papel dos *Vinhateiros Homicidas*, ou da “má” e “boa terra” (noto de passagem que esta implicação do enunciador no enunciado da narrativa-parábola não conduz de forma alguma às discussões antigas sobre “a consciência messiânica de Jesus”. O problema não é psicológico, mas semiótico, no sentido em que é a pertença ao mesmo texto e o trabalho do texto enquanto tal que produzem esta reverberação da narrativa-parábola sobre a pessoa daquele que a narra).

À medida que a narrativa envolvente e a narrativa encaixada se interpenetram, entrevemos o papel que podem jogar neste trabalho de transformação em parábola as expressões-enigmas tais como “Reino de Deus”. A relação dessas expressões-enigmas introduzidas pela narrativa englobante com o sentido imanente da narrativa é infinitamente mais íntima que todo o isomorfismo ou mesmo que toda a inserção da força ilocucionária de renúncia na própria trama da narrativa enunciada.

¹⁰ Louis Martin, *La Sémiotique de la Passion*

¹¹ Volto à minha dúvida relativamente à possibilidade de uma análise estrutural independente desses processos implícitos ou explícitos de metaforização: as isotopias, com efeito, são imediatamente metaforizadas. É por meio da abstração que se constituem como isotopias, isto é, em níveis unívocos de discurso.

Podemos, por certo, falar ainda de isomorfismo para designar a correspondência que se pode garantir entre essas expressões-enigmas que pertencem ao contexto imediato das parábolas e das expressões semelhantes que o evangelista utilizou no prólogo que precede a narrativa do ministério de Jesus e no epílogo da ressurreição, - expressões pelas quais o sentido kerygmático de todo o Evangelho (Filho de Deus, Senhor, Cristo). Trata-se contudo de muito mais do que um isomorfismo, já que não podemos mais falar aqui de isotopia em tais expressões, mesmo se falamos como os semióticos de isotopia religiosa¹².

Trata-se sobretudo de *expressões-limite*, como afirmo no meu artigo da *Semeia*, ou, para empregar uma expressão de Jean Ladrière nos seus trabalhos sobre “O discurso teológico e o Símbolo” (in *Revue des Sciences Religieuses*. 1975, p.116-141) do horizonte de estruturação do simbolismo religioso tomado no seu todo. Se podemos ainda falar de transformação em parábola, a seu respeito, é na medida em que o sentido da expressão-limite, sem ser significado por meio de nenhuma ação ou personagem da narrativa, é ainda significado pelo movimento de transgressão que desvia a narrativa para fora da lógica habitual da narrativa. Neste sentido, o Reino de Deus não é o que contam as parábolas, mas ele chega “em parábolas”.

No meu estudo da *Semeia* tinha relacionado este último processo de transformação em parábola com o elemento extravagante da narrativa no plano narrativo: que proprietário estaria de facto suficientemente louco para enviar o seu filho depois de terem morto os seus serviçais? Que semente daria até 30, 60, 100 espigas? É aqui que a narrativa se metaforiza totalmente, ao transgredir a sua própria estrutura narrativa através de um uso “bizarro” da arte de narrar.

Esta relação de metaforização caminha nos dois sentidos. A expressão “Reino de Deus” é, por sua vez, remetida ao seu carácter enigmático pelo movimento de transgressão da narrativa. Sem este movimento, essas expressões arriscar-se-iam a cair no nível de *representações* religiosas cristalizadas. Destarte, a expressão “Reino de Deus”, entregue a si mesma, pode deixar captar-se através de uma imagem morta de conteúdo vagamente político. É o carácter extravagante da narrativa que, ao verter-se sobre o sentido mundano da narrativa, atesta que “o meu reino não é deste mundo”, isto é, não pertence a nenhum projeto determinado da ação humana e conserva-se, no sentido forte do termo, impraticável como uma utopia. A expressão-enigma, sob a pressão do carácter extravagante da narrativa, torna-se assim expressão-limite, que quebra as representações fechadas.

¹² Estou aqui em desacordo com Ivan Almeida que, para permanecer o mais possível em acordo com a análise estrutural de A.J.Greimas, estende as categorias dessa análise numa região do sentido onde não podemos decididamente falar de isotopia, no sentido rigoroso do termo. Se, como o diz tão bem o autor, essas expressões são expressões-enigmas, elas não designam nenhum objecto determinado, mas o horizonte de estruturação, o pólo dinamizador, o ponto de fuga de todo o processo de transformação em parábola.

. Desde logo já não podemos mais falar de isotopia, o que suporia a estabilidade de uma temática através de todos os termos que relevam do mesmo campo semântico. É por isso que hesito em falar de «isotopia religiosa» no sentido em que falámos de isotopia vegetal, espacial e verbal. Mas vimos já vacilar a noção de isotopia com o efeito de metaforização que afecta quase todos os termos da narrativa-parábola.

Tocámos assim o ponto em que não é mais a intertextualidade como tal que atua, mas em que esta é arrastada para além dela pela *flecha do sentido* das expressões-enigmas. Para continuar a análise, seria preciso mudar de método e mostrar como essas expressões-enigmas mobilizam no leitor expectativas opacas e mudas relativamente à libertação do mal e à regeneração da “imaginação má”. Essas expressões-limite, na verdade, não seriam mais do que palavras vazias se, por um lado, os homens não tivessem uma *experiência* das situações-limite como o mal e a morte e o enorme desejo de se entregarem a elas. São essas experiências fundamentais que as expressões-enigmas vêm *configurar*. É a tarefa da hermenêutica de correlacionar o alcance dessas expressões-limite com a *experiência* humana na sua qualidade religiosa e com as *representações* disponíveis, já qualificadas de religiosas pela cultura comum. Em suma, é ao configurar a esperança humana mais tenaz e mais densa e ao retificar as representações religiosas tradicionais que as expressões-limite continuam o seu percurso para lá da narrativa. Como diz Almeida, nós já tínhamos deixado a análise estrutural das sequências isoladas pela interpretação que é obra do texto na sua integralidade. Deixámos agora a interpretação interna ao texto para alcançar uma hermenêutica da *intencionalidade referencial* do texto. Mas a passagem do texto à vida, que regula a passagem da fase semiótica da interpretação à sua fase existencial, é ainda guiada por qualquer coisa que se passa no texto e que eu chamo, com Ladrière e Almeida, o *horizonte de estruturação* do texto. A nova configuração da experiência religiosa dos homens e a retificação das suas representações religiosas são ainda acompanhadas pela reestruturação inédita que a expressão-enigma “Reino de Deus” e outras semelhantes impõem ao dinamismo significante que trabalha as narrativas-parábolas. Em suma, é ainda a transformação em parábola da narrativa, levada ao seu mais alto grau de incandescência, que suscita a transição da interpretação semiótica para a interpretação existencial. Passamos então do trabalho da imaginação *no* texto ao trabalho da imaginação *sobre* o texto.

Neste ponto suspende-se a nossa investigação guiada pela ideia de intertextualidade.